

ОБ ОТНОШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Абдурайимов Мухаммад Суванкул угли

Студент магистратуры Ташкентского государственного юридического университета; 70420101 – Адвокатская деятельность

e-mail: deek0688@gmail.com

Аннотация: Научная статья посвящена анализу отношений, связанных с водными ресурсами, и их важной роли в формировании международного политико-правового регулирования. Вода, как неотъемлемый ресурс, играет ключевую роль в обеспечении жизни и благополучия человечества. Статья исследует динамику и развитие международных отношений, связанных с использованием и управлением водными ресурсами, а также выявляет влияние таких отношений на глобальную политику и правовое регулирование.

Ключевые слова: водные ресурсы, международные отношения, международное право, межгосударственные споры, совместное использование, граничные воды, экологическое воздействие.

Abstract: [the scientific article is devoted to the analysis of relations related to water resources and their important role in the formation of international political and legal regulation. Water, as an integral resource, plays a key role in ensuring the life and well-being of humanity. The article explores the dynamics and development of international relations related to the use and management of water resources, and also identifies the impact of such relations on global politics and legal regulation.](#)

Key words: [water resources, international relations, international law, interstate disputes, joint use, boundary waters, environmental impact.](#)

Международное политико-правовое регулирование водных отношений представляет собой эффективную модель управления водными ресурсами на межгосударственном и национальном уровнях. Оно отражает важное взаимодействие между государствами в контексте отношений между обществом и природной средой. Обязательное установление норм в этой области обусловлено ключевыми принципами государственной политики в сфере охраны окружающей среды.

Важнейшей проблемой в области охраны окружающей среды является проблема загрязнения водных ресурсов. Рост численности населения и, как следствие, увеличение потребления водных ресурсов для удовлетворения его потребностей, расширение производства с высоким потреблением воды, выкидывание сточных вод и промышленных отходов, а также ухудшение способности водных систем к естественной самоочистке – все это указывает на актуальность данной проблемы и делает ее одной из глобальных проблем, стоящих перед человечеством.

Вода является неотъемлемой составляющей жизни всех живых организмов на планете. Однако сегодня мы сталкиваемся с проблемой дефицита пресной воды. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда человек на Земле вынуждены потреблять непригодную для употребления воду. А 2,4 миллиарда, что составляет 40% населения нашей планеты, лишены доступа к необходимым системам очистки питьевой воды. Каждый год в мире более 3,4 миллиона человек, в основном дети, умирают от заболеваний, связанных с плохим качеством воды. Эти статистические данные подчеркивают серьезность проблемы доступа к чистой питьевой воде, которая требует немедленных и согласованных усилий мирового сообщества для решения¹.

По данным Всемирной метеорологической организации, к 2020 году проблема нехватки питьевой воды может затронуть всего население планеты². Эта проблема также характеризуется неравномерным

¹ Всемирная организация здравоохранения при ЕС. URL: <http://www.who.int/ru>

² Всемирная метеорологическая организация. URL: http://www.wmo.int/pages/index_ru.htm

распределением водных ресурсов. Например, в Сибири и Канаде имеется избыток воды, в то время как Северная Африка, Южная, Западная и Средняя Азия сталкиваются с дефицитом воды. Это неравномерное распределение ресурсов может стать одним из факторов, способствующих вооруженным конфликтам в XXI веке.

Изначально охрана окружающей среды рассматривалась как исключительно национальная компетенция отдельных государств. Тем не менее, природа, как единое целое, и водные ресурсы, как ее неотъемлемая часть, не знают государственных границ. Поэтому проблемы охраны окружающей среды не могут ограничиваться исключительно внутренними делами отдельных государств. Как отмечал И.П. Бородин, "все мероприятия, проводимые как одним, так и многими государствами в сфере охраны окружающей среды, должны рассматриваться как часть глобальной охраны природы"³. Поэтому проблема охраны окружающей среды была дополнена механизмом международного правового регулирования, основанного на принципах разумного и справедливого использования, которые закреплены в международных нормативно-правовых документах.

Систему международного водного регулирования составляют юридические принципы и нормы, включающие определения, принципы, предписания, запреты, процедуры и условия, которые обязательны к соблюдению при осуществлении различных видов деятельности. Эти нормы формализованы в двусторонних и многосторонних международных соглашениях, регулирующих межгосударственные и другие международные

³ Бородин И.П. Мировая охрана природы. – Пг., 1915. – С. 85.

отношения в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. Помимо обязательных для соблюдения и выполнения норм твердого права, в международном водном праве также учитываются рекомендательные нормы, которые оказывают регулирующее воздействие на государства.

Все нормы международного водного права и соответствующие им соглашения можно разделить на две категории. Первая категория включает нормы, которые ориентированы на защиту трансграничных водных ресурсов, а вторая категория содержит нормы, ориентированные на регулирование деятельности, которая может нанести экологический ущерб в связи с использованием водных ресурсов⁴.

Внедрение концепции бассейнового управления при использовании трансграничных водных ресурсов прибрежными государствами, основанное на их взаимозависимости, потребовало установления новых норм и правил для управления такими ресурсами. В результате этого были разработаны Правила пользования водами международных рек, которые были подписаны в Хельсинки в 1966 году⁵.

Хельсинкские правила строятся на принципе, согласно которому каждое государство, находясь в пределах международного дренажного бассейна, имеет право на разумную и справедливую часть выгодного использования водных ресурсов этого бассейна. Эта концепция представляет собой "развитие норм международного права, которые запрещают

⁴ Водный глоссарий. URL: <http://www.glossary.ru>

⁵ Правила пользования водами международных рек, Хельсинки, 1966. URL: http://www.cawaterinfo.net/bk/water_law/9_1/htm.

государствам причинять другим государствам или регионам, находящимся за пределами национальной юрисдикции, существенный ущерб".

Впервые в мировой истории была представлена концепция справедливого использования водных ресурсов в международном водосборном бассейне.⁶

Характерным чертой Хельсинских правил стало то, что они уделили особое внимание экологическому аспекту, параллельно с экономическими и политическими аспектами. Так, особое внимание было уделено термину "загрязнение воды", который включает в себя любое изменение содержания и качества воды в международном водосборном бассейне, вызванное человеческой деятельностью и наносящее ущерб.

Принятая в 1992 году Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер дополнительно усилила экологический аспект межгосударственного регулирования водных отношений. В ее документах был установлен принцип "загрязнитель платит", и загрязнителями, как правило, могут выступать транспортные организации, береговые службы и частные владельцы судов.

Данная Конвенция направлена на установление общих подходов и правовых механизмов для защиты трансграничных рек и озер от загрязнения. В контексте экологической составляющей регулирования водных отношений, Конвенция рассматривает обязательства Сторон в отношении установления стандартов качества воды, предупреждения и снижения трансграничного воздействия, а также охраны и восстановления водных экосистем, включая

⁶ Правила пользования водами международных рек. – Хельсинки, 1966. – Гл. 2.

земли водосборного бассейна, животный мир и лесные экосистемы. В этой Конвенции также утверждаются важные принципы водных отношений, которые ранее действовали как международная норма обычая.

Для дополнения Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, принятой в 1992 году, 35 европейских стран подписали Протокол по вопросам воды и здоровья в Лондоне в 1999 году⁷.

В сентябре 2002 года на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге, Европейский Союз (ЕС) официально объявил о запуске Глобальной Водной Инициативы "Вода для жизни – здоровье, благополучие, экономическое развитие и безопасность". Эта инициатива была полностью одобрена Советом Европейского Союза и имеет политическую поддержку со стороны Европейской Комиссии и 15 стран-членов ЕС. Политическая поддержка этой Инициативы сопровождается обязательствами по достижению ключевых целевых показателей, связанных с водой. ЕС также подтверждает свои обязательства в целях обеспечения следующих результатов: к 2005 году - разработка интегрированных планов управления водными ресурсами и эффективного использования водных ресурсов во всех странах; к 2015 году - сокращение вдвое доли населения, не имеющего доступа к безопасной питьевой воде и адекватной канализации⁸.

Глобальная Водная Инициатива предусматривает содействие в

⁷ Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г. – Л., 1999. URL: <http://www.bellona.ru/casfiles/london99>.

⁸ Глобальная водная инициатива «Вода для жизни – здоровье, благополучие, экономическое развитие и безопасность». URL: <http://www.fondedin.ru/dok/05>.

разработке законодательства, связанного с водными ресурсами, включая усиление системы выдачи лицензий на использование воды и разрешений на сброс сточных вод, а также поддержку международных соглашений, касающихся управления водными ресурсами. Однако в Инициативе не достаточно уделяется внимания вопросам международного правового регулирования водных отношений.

В 2004 году на конференции Ассоциации международного права, прошедшей в Берлине, были приняты Правила в отношении водных ресурсов. Берлинские Правила представляют собой обновленную и переработанную версию Хельсинкских Правил по использованию водных ресурсов международных рек 1966 года и других нормативных актов Ассоциации.

На данный момент эти Правила рассматриваются как заключительный этап в процессе развития международного политико-правового регулирования в сфере управления водными ресурсами. Они отражают основные принципы, заложенные в предшествующих документах, касающихся охраны и использования трансграничных водных объектов.

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения при ЕС. URL: <http://www.who.int/ru>
2. Всемирная метеорологическая организация. URL: http://www:wmo.int/pages/index_ru.htm
3. Бородин И.П. Мировая охрана природы. – Пг., 1915. – С. 85.

4. Водный глоссарий. URL: <http://www.glossary.ru>
5. Системная история международных отношений: в 4 т. / под ред. А.Д.
6. Богатурова. Т. 3: 1945-2003. События. – М., 2004. – С.2 47.
7. Правила пользования водами международных рек, Хельсинки, 1966.
URL: http://www.cawaterinfo.net/bk/water_law/9_1/htm.
8. Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г. – Лондон, 1999. – Ст. 7.
9. Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г. – Л., 1999. URL: <http://www.bellona.ru/casefiles/london99>
10. Правила по водным ресурсам. – Берлин, 2004. URL: <http://www.cawater-info.net>.